

La gestión de escritura e interpretación como actos comunicativos y semióticos en estudiantes de periodismo

The management of writing and interpretation as communicative and semiotic acts in journalism students

Etelvina Hernández Aguirre, etelvina.hernandez@up.ac.pa

Universidad de Panamá, Panamá

<https://orcid.org/0000-0003-0413-0550>

Mileidy Tiza Martínez, mtmartinez@uclv.cu

Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas, Cuba

<https://orcid.org/0000-0001-5670-0696>

DOI: 10.5281/zenodo.19431264

Palabras clave

Formación periodística
Comunicación
Semiótica
Periodismo
Transformación
tecnológica

Resumen:

En un escenario de creciente uso de las tecnologías, redes sociales y, en los últimos años, de la inteligencia artificial, la formación académica de los periodistas enfrenta grandes desafíos. Los estudiantes de primer ingreso presentan déficits en escritura, interpretación de textos y limitaciones para dotar de significado la realidad que los circunda. Este estudio, de enfoque mixto, aplicó un pretest a 18 estudiantes en 2021 y a 20 en 2025, complementado con un grupo focal y la revisión de estudios regionales. Los resultados confirmaron deficiencias en redacción de noticias, escaso consumo de medios y falta de interés en producir contenidos informativos para redes sociales. Los estudiantes consideran el periodismo como proceso técnico y social, con dimensión ética y existencial. El compromiso con su formación será clave para consolidar competencias redaccionales e interpretativas, en un escenario marcado por la desinformación global.

Keywords

Journalistic training
Communication
Semiotics
Journalism
Technological
transformation

Abstract:

In a context of increasing use of technology, social media, and, in recent years, artificial intelligence, the academic training of journalists faces significant challenges. First-year students often exhibit deficiencies in writing, text interpretation, and their ability to make sense of reality. This mixed-methods study applied a pretest to 18 students in 2021 and 20 in 2025, complemented by a focus group and a review of regional studies. Results confirmed deficiencies in news writing, limited media consumption, and lack of interest in producing social media content. Students view journalism as both a technical and social process, with ethical and existential dimensions. Commitment to training will be essential to consolidate writing and interpretive skills in a context marked by global disinformation.

Cómo citar:

Hernández, E. y Tiza, M. (2026). La gestión de escritura e interpretación como actos comunicativos y semióticos en estudiantes de periodismo. *Revista Varela*, 26(73):e2026267308.

Recibido: octubre de 2025, Aceptado: diciembre de 2025, Publicado: 5 de abril de 2026

INTRODUCCIÓN

La formación de competencias en la redacción de textos informativos y opinativos constituye hoy un eje esencial en la preparación académica de los futuros periodistas. Se trata de un proceso complejo que exige el dominio de recursos lingüísticos, semióticos y comunicativos propios del estilo periodístico, en un escenario marcado por la transformación tecnológica, la irrupción de las plataformas digitales y las nuevas formas de consumo de noticias. La profesión periodística, que históricamente se ha vinculado a la construcción de ciudadanía y al fortalecimiento de la democracia, enfrenta actualmente retos inéditos: la proliferación de noticias falsas, la automatización de contenidos mediante inteligencia artificial, la concentración de medios en conglomerados transnacionales y la crisis de credibilidad de los sistemas informativos. En este contexto, la enseñanza de la redacción periodística se convierte en un componente estratégico para garantizar que los egresados puedan responder con calidad, ética y rigor a las demandas de la sociedad contemporánea.

Diversos estudios internacionales han puesto de manifiesto las dificultades que enfrentan los estudiantes de periodismo en el desarrollo de competencias comunicativas. Así, [Férez y Camacho \(2022\)](#), en una investigación realizada en la Universidad de Guayaquil, Ecuador, señalan que la mayoría de los estudiantes presentan falencias en la redacción por falta de dominio de las reglas ortográficas, problemas de sintaxis, coherencia, claridad y precisión en la construcción de textos noticiosos. Estas deficiencias, que se repiten en otros contextos, evidencian la necesidad de estrategias didácticas innovadoras que permitan superar los problemas de forma y contenido en la escritura periodística. De manera complementaria, [Kloss et al. \(2019\)](#) destacan que los estudiantes reconocen la relevancia de las competencias lingüísticas en la escritura académica-profesional, pero su desarrollo es escaso en la formación periodística, ya que cuentan con pocos patrones textuales basados en referentes teóricos de la especialidad.

En el ámbito latinoamericano, los diagnósticos realizados en la Universidad de Panamá (2017) identificaron áreas deficitarias en la formación de los periodistas: falta de profundización en conocimientos, dificultades para comprender conceptos nuevos, desconocimiento de referencias básicas, escasa capacidad interpretativa y deficiencias en la adquisición de saberes históricos, geográficos y matemáticos. Estos resultados coinciden con los hallazgos de [Castillero \(2019\)](#), quien reporta que entre 2010 y 2016 más de noventa mil estudiantes que presentaron la Prueba de Capacidades Académicas (PCA) no lograron superar el 58% de respuestas correctas en léxico, comprensión de lectura y redacción, lo que evidencia un aprendizaje insatisfactorio en lectura y escritura durante su formación previa.

A nivel internacional, organismos como la UNESCO y la Federación Internacional de Periodistas han advertido que la crisis de credibilidad de los medios, el auge de la desinformación y la presión de los entornos digitales exigen periodistas con competencias críticas, capaces de interpretar la realidad desde una perspectiva ética, cultural y global. En Europa y Estados Unidos se han desarrollado programas de alfabetización mediática y verificación de datos que buscan dotar a los estudiantes de herramientas para enfrentar la desinformación y el sesgo informativo. En América Latina, por su parte, se insiste en la necesidad de fortalecer la escritura como práctica crítica y reflexiva, vinculada a la identidad cultural y a la defensa de la democracia.

La situación se complejiza aún más en un entorno marcado por la convergencia mediática y la automatización de contenidos. La inteligencia artificial y los algoritmos de recomendación han transformado la manera en que circula la información, generando burbujas informativas y polarización social.

Frente a ello, el periodista debe ser capaz de producir textos claros, precisos y verificables, que contribuyan a la construcción de una esfera pública plural y responsable. La redacción periodística, por tanto, no puede limitarse a la transmisión de datos, sino que debe incorporar competencias interpretativas y semióticas que permitan contextualizar los hechos, identificar las narrativas dominantes y ofrecer al público una visión crítica de la realidad.

En este marco, surge la pregunta central: ¿qué características comunicativas, lingüísticas y semióticas relacionadas con la redacción e interpretación textual del mensaje noticioso presentan los estudiantes que ingresaron a la carrera de periodismo de la Universidad de Panamá en 2021 y en 2025? El objetivo de este estudio es analizar el lenguaje periodístico y el proceso interpretativo y semiótico puesto en práctica por estos grupos de estudiantes, mediante la aplicación de un pretest académico. Adicionalmente, se busca conocer la percepción e imagen que tienen acerca del periodismo como profesión, en un contexto nacional e internacional marcado por la desinformación global y la necesidad de innovación en los modos de enseñar y aprender el oficio periodístico.

En 2020 se declara la pandemia del COVID 19 obligando a los gobiernos a ensayar diferentes métodos pedagógicos virtuales y a distancia, para lo cual, ningún sistema educativo estaba preparado. En el 2021 se continuó con la educación virtual en los colegios y recintos universitarios y es en ese contexto de postpandemia, que se examinan las habilidades y capacidades de los estudiantes de periodismo, quienes terminaron su pensum hace dos años.

De tal forma, el presente estudio propone analizar el lenguaje periodístico, y los procesos interpretativos y semióticos puestos en práctica por los estudiantes de primer ingreso de periodismo en la Universidad de Panamá durante los años 2021 y 2025 con el fin de identificar potencialidades y deficiencias que orienten la mejora de su formación.

En conclusión, la fundamentación de este estudio se inscribe en un debate mayor sobre el modelo de formación periodística que pueda responder a los desafíos actuales. La enseñanza de la redacción periodística no solo debe atender las falencias lingüísticas y comunicativas de los estudiantes, sino también prepararlos para enfrentar un entorno internacional caracterizado por la desinformación, la convergencia tecnológica y la necesidad de innovación constante. Formar periodistas competentes implica dotarlos de herramientas críticas, éticas y culturales que les permitan interpretar la realidad, construir narrativas responsables y contribuir al fortalecimiento de la democracia en un mundo cada vez más interconectado y complejo.

MODELOS DE FORMACIÓN PERIODÍSTICA

El fundamento teórico de esta investigación parte de considerar varios pilares. El primero se refiere a los estudios que plantean diferentes modelos de formación académica y de desarrollo de competencias del futuro periodista. [Solkin \(2020\)](#), describe tres modelos:

A) El modelo estándar. Este modelo pone en primer plano el profesionalismo que requiere la industria, particularmente en relación con el contenido. En términos de investigación, se basa en gran medida en encuestas y relatos históricos. La idea de cambio rara vez se plantea y las diferencias nacionales se explican como una progresión hacia un enfoque global bajo el título de desarrollo.

B) El modelo derivado o variante del estándar y reformista. Comparte con el modelo estándar muchos de los supuestos sobre el papel de los periodistas en la sociedad, pero reconoce la necesidad de adaptarse a un nuevo contexto financiero y tecnológico. Refleja temas actuales o emergentes en la práctica del periodismo y busca desarrollar nuevos contenidos o modelos que permitan a los aprendices navegar en este nuevo escenario.

C) Los modelos radicales – cambios del modelo estándar. No aceptan las presunciones del modelo estándar respecto a la democracia y el libre mercado. Señalan limitaciones, pero también oportunidades para nuevas relaciones con la audiencia. Valoran explícitamente la diversidad y se apoyan en una variedad de perspectivas teóricas.

En esta misma línea, [Tejedor y Cervi \(2017\)](#) señalan que las competencias que deben incluirse en los planes de estudio, las que se presentan en la figura 1.

Figura 1

Competencias profesionales de los periodistas

La escritura del texto periodístico implica atender la normativa semántica, sintáctica, léxica y ortográfica. El texto informativo comunica hechos utilizando un lenguaje estándar que se representa en signos, como vehículos portadores de significados que apelan a los lectores y cibernautas. Lo estilístico y lo periodístico se integran en un escrito determinado por géneros: informativos, opinativos e interpretativos.

Uno de los pilares teóricos de este estudio es la semiótica, encargada de estudiar los procesos de construcción de sentido en la sociedad (Toledo, 2014). Relacionado con lo anterior, García (2020) agrega que la construcción de los mensajes parte de la realidad y debe ser reforzada por la semiótica, mediante técnicas que permitan un mensaje de calidad profesional.

La teoría semiótica favorece el desarrollo de competencias interpretativas y de redacción periodística, al considerar la sintaxis (combinación de palabras y su función en la oración), la semántica (significado de los signos lingüísticos) y la pragmática (uso del lenguaje en contexto) (Santillán et al., 2020). Desde la corriente posestructuralista, la semiótica resulta útil a la narrativa periodística, pues no solo se centra en el signo, sino también en su significado e interpretación (Morris, 1938; Derrida, 1971; Barthes, 1971, 1974; Landow, 1995; Salavarría y Sánchez, 2019).

Otro pilar se relaciona con el impacto de la era digital en el periodismo, obligando este a evolucionar en sus lenguajes, formatos y contenidos para lograr conectar a las audiencias, y no solo eso, sino hacerlas interactuar en el ciberespacio. Aunque conserva las reglas del buen escribir y el rigor del estilo periodístico, incorpora características del hipertexto, la inmediatez y la interactividad propias del entorno digital. Ayer era costoso el estar informado, hoy esta información es abundante, lo que implica tener la capacidad para seleccionar contenidos de calidad informativa y confiable.

De esto es responsable el periodista al dominar un lenguaje multimedial, en el que no es suficiente saber escribir. Debe añadir a su larga lista de habilidades, saber tomar fotografías, producir videos, y todo tipo de material gráfico y recursos audiovisuales que refuercen el texto noticioso. Lo que demanda su constante actualización en el dominio de las herramientas tecnológicas.

A más de tres décadas del inicio de periodismo digital en los sitios de prensa web, hay que advertir que el contenido informativo hoy se instala en las redes sociales, donde prevalece la inmediatez, por sobre la veracidad de la información. Esto requiere otro tratamiento en la información, mayor concisión y brevedad de texto, afectando la profundidad de los datos, en el mejor de los casos. Dado que las noticias falsas y la desinformación también cohabitan en el ciberespacio y propician el consumo de información inexacta y sesgada. No obstante, el llamado es a informar con rigor informativo, creativo y adaptándose a los entornos digitales.

Ejercer el periodismo en tiempos de desinformación, IA y noticias falsas exige reestructurar los planes de estudio con mayor frecuencia, adaptándolos a la constante transformación del ecosistema digital y orientado por nuevas políticas de enseñanza superior al más alto nivel. El lenguaje multimedia, vasto y diverso, funciona como un todo en la construcción del mensaje informativo.

METODOLOGÍA

Este estudio de campo se realizó en los años 2021 y 2025 bajo un enfoque mixto, con el objetivo de analizar el lenguaje periodístico, y los procesos interpretativos y semióticos puestos en práctica por los estudiantes de primer ingreso de periodismo en la Universidad de Panamá durante los años 2021 y 2025.

Para la recuperación de la información se aplicó un *pretest académico* a un total de 38 estudiantes de primer año. En 2021 participaron los 18 estudiantes matriculados en el turno diurno del primer semestre, mientras que en 2025 se aplicó la prueba a 20 alumnos del primer semestre, de un total de 55 estudiantes.

El pretest se estructuró en 20 ítems distribuidos en cuatro áreas temáticas:

- Comunicación y semiótica.
- Gramática, sintaxis y redacción.
- Periodismo y redacción informativa.
- Competencia cultural.

Estas áreas constituyen ámbitos especializados que sustentan el periodismo como método de análisis de la realidad.

De manera complementaria, se conformó un *grupo focal* con 8 estudiantes del turno nocturno, quienes participaron de manera voluntaria. Se les explicó que se trataba de una conversación abierta en la que podían responder libremente a las preguntas planteadas. El grupo focal abordó temas como:

- Prácticas de lectura y escritura del texto noticioso.
- Identidad profesional del periodismo en el contexto panameño.
- Percepción de la profesión periodística en el ámbito familiar y social.

Las respuestas fueron transcritas respetando la opinión y juicios de los estudiantes.

Los resultados del pretest fueron contrastados con el *Diagnóstico de Actualización del Plan de Estudios de la Licenciatura de Periodismo* (2017), que recoge las percepciones de empleadores de medios de comunicación, estudiantes de último año, egresados y profesores sobre la formación de los profesionales del periodismo. No se encontraron diferencias significativas respecto a lo revelado en la prueba.

Finalmente, los resultados se verificaron con las opiniones del grupo focal, evidenciando ciertas contradicciones y pocas consistencias, especialmente en lo relativo a las prácticas de redacción de noticias y al hecho de que los estudiantes no consumen noticias en prensa escrita, radio o televisión. Los datos obtenidos fueron codificados y categorizados de acuerdo con las respuestas ofrecidas.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La prueba académica fue aplicada a 18 estudiantes que ingresaron a la Escuela de Periodismo en 2021 y a 20 estudiantes en 2025. En 2021, 13 eran mujeres y 5 hombres, con edades entre 19 y 44 años. Diez tenían 19 años, tres tenían 20 y el resto oscilaba entre 22 y 44 años. En 2025, participaron 11 mujeres y 9 hombres, con edades entre 17 y 20 años.

La primera indagación buscaba identificar tipos de signos a través de imágenes, según se aprecia en la tabla 1 y en la figura 2, las que aparecen seguidamente.

Tabla 1

Identificación de signos a través de imágenes

Pregunta/ Tipo de signo	2021 Símbolo	2021 Señal	2021 Índice	2025 Símbolo	2025 Señal	2025 Índice	2025 Sin respuesta
Bandera Nacional	18	0	0	19	—	—	1
El llanto de un bebé	0	17	1	—	14	4	2
Una bandera a media asta	6	8	4	4	8	7	1
Un día nublado	0	12	6	1	14	4	1
El Canal de Panamá	12	4	2	10	—	6	4

Los resultados muestran que la bandera nacional fue reconocida como símbolo por la mayoría, mientras que el llanto de un bebé fue identificado como señal. La bandera a media asta fue interpretada como símbolo, señal e índice. El día nublado se percibió como señal y el Canal de Panamá como símbolo e índice.

Figura 2

Resultados comparativos por tipos de signos y años

Los consultados reconocen que la bandera y el Canal son símbolos, pero al mismo tiempo son índices e íconos, lo que no fue declarado por ellos. La bandera, en tanto índice, alude a panameñidad. El símbolo planteado por los participantes hace referencia a una significación con connotaciones históricas. El símbolo desde la semiótica lógica de Charles Peirce implica ley, es parte de una convención social y denota la categoría de la terceridad, un tipo de inferencia que permite llegar al conocimiento.

A continuación, se les pidió a los estudiantes interpretar el siguiente párrafo:

De todas las vocaciones del hombre, el periodismo es aquella en la que hay menos lugar para las verdades absolutas. La llama sagrada del periodismo es la duda, la verificación de los datos, la interrogación constante. Allí donde los documentos parecen instalar una certeza, el periodismo siempre instala una pregunta. Preguntar, indagar, conocer, dudar, confirmar cien veces antes de informar: esos son los verbos capitales de una profesión en la que toda palabra es un riesgo

En el ejercicio de interpretación de un texto periodístico (Martínez, 2001), los estudiantes asociaron la profesión con funciones técnicas, sociales y éticas. La Tabla 2 resume las respuestas de 2025.

Tabla 2

Respuestas a interpretación de texto

Categoría	Estudiantes	Ejemplos de respuesta
Función técnica (investigar, verificar, recolectar, justificar)	2, 3, 4, 6, 7, 10, 13, 18, 20	"Investigación de fuentes verídicas", "Verificación de información", "Recolección de información", "Indagar y verificar la información antes de hacer pública"
Función social (informar, dar voz, transmitir verdad, comunicar)	1, 5, 8, 9, 11, 16	"Centro de comunicación", "Trasfondo de un acontecimiento", "Voz del pueblo", "Transmitir la verdad", "Informar al pueblo"
Dimensión ética/existencial (duda, riesgo, poder de la palabra)	12, 15, 18, 19	"Profesión de doble filo", "Vocación en donde la duda prevalece", "Base del periodismo es la duda, investigación y obtención de información", "Ser periodista es ser atrevido y triunfar con el poder de la palabra"
No respondió	14, 17	—

Las interpretaciones de los estudiantes fueron variadas, tal como refleja la tabla 2, sin embargo, varios asociaron la profesión con el poder y el triunfo profesional lo que se aprecia en la figura 3

Figura 3

Comparación sobre el ejercicio de Interpretación de texto

El análisis de los datos recogidos muestra que los estudiantes consideran el periodismo como función social, técnica y ética, destacando la investigación y la duda como elementos centrales de la profesión. Asimismo, las respuestas nos indican que los estudiantes entienden el periodismo:

1. Como un proceso técnico, pues hay que investigar, verificar y recolectar información.
2. Tiene una función social al dar voz, informar, transmitir la verdad.
3. Como profesión de riesgo está marcada por la duda, pero la palabra como poder tiene una dimensión ética y existencial.

Sin embargo, las respuestas muestran que no existe contradicción sino matices complementarios, pues el periodismo es señalado como técnica con su ética que cumple una función social. Es donde se manifiesta la tensión existente entre verdad y duda, riesgo y poder.

Por otra parte, las respuestas ofrecidas por los estudiantes del año 2021, fueron mayormente acertadas, mientras que para el 2025 solo tres de 20 contestaron de manera favorable la redacción del texto denotativo, registrándose además un aumento significativo de alumnos que no respondieron (13). Demostrando cambios en los patrones de desempeño entre ambos años, y desconocimiento sobre estos tipos de significados considerados básicos (ver tabla 3).

Tabla 3

Resultados de redacción de nota denotativa y connotativa

	Oración denotativa			Oración connotativa		
	Acertaron	No acertaron	No Opinaron	Acertaron	No acertaron	No opinaron
2021	11	1	6	5	7	6
2025	3	4	13	3	4	13

En cuanto a la redacción de noticias, se presentaron deficiencias que se resumen en la figura 4.

Figura 4

Deficiencias en la redacción de noticias

Como se observa en la figura 4, en 2021 el 89% cumplió con todos los elementos solicitados, mientras que en 2025 solo el 45% lo hizo. La diferencia muestra una caída notable en el desempeño.

- **2021. En este año unos 18** estudiantes tomaron la prueba.
 - Cumplieron bien: 16 (≈ 89%)
 - No cumplieron: 2 (≈ 11%)
- **2025. Mientras que 4 años después de un** total de 20 estudiantes
 - Cumplieron bien: 9 (≈ 45%)
 - No cumplieron: 11 (≈ 55%)

De esta forma en 2021, la gran mayoría de los estudiantes logró integrar todos los elementos solicitados en su redacción. En 2025, más de la mitad no cumplió con las instrucciones completas, lo que refleja una **disminución de casi el 50% en el nivel de cumplimiento, evidenciando que con el pasar de los años, los estudiantes de primer año se presentan con menos capacidades y habilidades para la escritura periodística.**

Respecto a las 5 “W”, en 2025 solo tres estudiantes ofrecieron respuestas acertadas, mientras que la mayoría dio respuestas parciales, vagas o incorrectas (ver tabla 4 y figura 4).

Tabla 4

¿Para qué sirven las 5 “W” utilizadas en el periodismo? Datos 2025

Repuestas acertadas o muy cercanas al concepto		
Estudiante	Repuestas	Criterios de evaluación
7	Saber dónde, cuándo y quiénes fueron los afectados de hechos ocurridos	Menciona tres de las cinco W. Le falta, pero tiene la idea del uso de las W.
14	Saber dónde, cuándo y quiénes fueron los afectados de hechos ocurridos	Igual que la respuesta del estudiante 7.
12	Formular el orden de los títulos y la manera en hacer preguntas para indagar una noticia.	Aunque no menciona las W explícitamente, está consciente que sirve para estructurar preguntas y organizar la información. Es una respuesta muy acertada.
Repuestas parcialmente acertadas o vagas		
Estudiante	Repuestas	Criterios de evaluación
1,2,3,8,19	Obtención de información para complementar la noticia.	Muy genérico, aunque no está mal las 5 W no son solo complementos sino que estructuran la noticia
11	Obtener un mejor desarrollo de la noticia	Vago, criterio similar a las anteriores.
6,18,20	Resolver dudas sobre un hecho ocurrido	Parcialmente verdadero ya que las 5 W no solo resuelven dudas también construyen la base de la noticia.
15	Aclaración de dudas	Breve y muy vago
9	Brindar una noticia verificada al pueblo	No es la función principal de las W. No verifican la veracidad sino que aseguran que la noticia este completa.
17	Verificar la veracidad de una noticia	Es incorrecta pues no sirve para verificar si una noticia es falsa o verdadera.
4,5,10,13,16	No respondieron	-----
Conclusión de repuestas		
Estudiante	Repuestas	
7,14,12	Acertadas	
1,2,3,6,8,11,15,18,19,20	Parciales o vagas	
9,17	Incorrectas	
4,5,10,13,16	Sin repuestas	

Figura 5

Resultados consolidados 2021-2025 ¿Para qué sirven las 5 W en el periodismo?

Los datos recogidos sugieren la prueba que a pesar de que más de la mitad del estudiante convocado domina la técnica básica del periodismo, se observan vacíos dada las respuestas incorrectas, parciales o no contestadas lo que indica la necesidad de reforzar estos parámetros, y aquellos que no contestaron puede deberse a falta de motivación, inseguridad o desconocimiento de lo que se les estaba especificando. La tabla 5 y la figura 5 consolidan estos resultados.

Tabla 5

Redes sociales más usadas en 2025

Red social	%	Uso
Instagram	15,75	Entretenimiento, Noticias e información, para dialogar, subir contenido propio, y para laboral.
X /Twitter	5,25	Noticias e información, para publicaciones.
Facebook	1,5	Uno solo lo señaló que lo usa para compras
Otros	6,30	Tik Tok para entretenimiento, tendencias
	2,10	WhatsApp: para comunicarse
	1,5	YouTube: Entretenimiento
	1,5	La usa para buscar tendencia, moda.

En cuanto al uso de redes sociales, en 2021 predominó Instagram, seguido de WhatsApp y TikTok. En 2025, Instagram se mantuvo como la más utilizada, pero TikTok desplazó a WhatsApp y Facebook prácticamente desapareció de las preferencias.

Finalmente, el grupo focal reveló percepciones sobre el periodismo como profesión y oficio. Los estudiantes lo consideran una actividad riesgosa, que exige ética, valores y multitareas. Reconocen la existencia de corrupción en la profesión, pero destacan la necesidad de preservar la esencia y la ética laboral. También señalaron que no consumen periódicos ni noticieros televisivos, lo que confirma las deficiencias en hábitos de lectura y consumo de información.

Como se observa, Instagram concentra la mayor proporción con 15 usos válidos lo que representa la mayoría, mientras la categoría “Otros” que incluye WhatsApp, YouTube, Tik Tok, suman 11 usos mostrando la diversidad de plataformas que los estudiantes acceden en su diario vivir. Aquí hay que hacer un paréntesis pues esta categoría muestra el uso de una amplia variedad de plataformas sociales teniendo un peso casi igual a la que muestra Instagram; mientras que la red social X es utilizada por cinco estudiantes, un uso significativo pero menor y Facebook no aparece dentro de las consultas que estos estudiantes realizan, uno solo indicó que la utiliza para compras.

Los hallazgos sobre las características comunicativas, lingüísticas y semióticas de los estudiantes de primer ingreso de periodismo de la Universidad de Panamá, se resume de la siguiente forma:

1. *Deficiencias persistentes en redacción y consumo de medios.* Se confirma que los estudiantes presentan dificultades en la escritura de textos informativos y opinativos, así como en la interpretación de mensajes noticiosos. Además, muestran escaso hábito de lectura de periódicos y limitada exposición a noticieros radiales y televisivos.
2. *Percepción del periodismo como profesión técnica, social y ética.* Los estudiantes reconocen que el periodismo implica investigar, verificar y recolectar información, pero también lo valoran como una profesión con función social y dimensión ética, vinculada al riesgo y al poder de la palabra.
3. *Caída en el desempeño entre 2021 y 2025.* Los resultados comparativos evidencian una disminución en la capacidad de redacción noticiosa y en la elaboración de textos denotativos y connotativos, lo que refleja un retroceso en las competencias básicas de escritura.
4. *Necesidad de fortalecer competencias comunicativas y semióticas.* El estudio confirma la importancia de integrar la semiótica, la gramática y la redacción periodística en los planes de estudio, como pilares para el desarrollo de habilidades interpretativas y comunicativas.
5. *Recomendaciones para la formación académica.* Se sugiere actualizar los programas de estudio con mayor frecuencia, incorporando estrategias didácticas innovadoras, el uso de tecnologías digitales y la evaluación formativa como herramienta de mejora continua.

CONCLUSIONES

La formación periodística en un contexto de transformaciones tecnológicas constantes, obligan al cuerpo docente a rediseñar permanentemente los planes de estudio, enfocándose en el desarrollo de habilidades redaccionales, interpretativas, comunicativas y de pensamiento crítico, que exigen los tiempos actuales, en el que se adoptan nuevas prácticas de redacción y consumo de textos noticiosos, marcado por la saturación informativa y la desinformación.

De acuerdo con el objetivo planteado que es el de valorar las características del lenguaje periodístico y el proceso interpretativo y semiótico puesto en práctica por el grupo de estudiantes de primer año, y en función de los resultados obtenidos, este estudio revela una caída en el desempeño entre 2021 y 2025, lo cual evidencia una disminución en la capacidad de redacción noticiosa y un retroceso en las competencias básicas de escritura con el pasar de los años.

Otra de las características del proceso formativo de los estudiantes de primer ingreso de la carrera de periodismo de la Universidad de Panamá en 2025, es que persisten las deficiencias en redacción y el bajo consumo de textos noticiosos de los medios tradicionales y digitales, detectadas en 2021.

Si bien los estudiantes reconocen que el periodismo implica investigar, verificar y recolectar información, también valoran la profesión reconociendo que tiene una función social, entendida como la “voz del pueblo”, “transmitir la verdad”, “comunicar”. Y una dimensión ética, donde la duda prevalece permanentemente. Al respecto, se observa una diferencia entre géneros, los consultados masculinos consideran mayoritariamente que el periodismo cumple una función técnica, mientras que las estudiantes perciben que el periodismo como profesión, satisface una función social.

De igual forma esta indagación confirma la importancia de reforzar la semiótica, la gramática y la redacción periodística en los planes de estudio, como pilares para el desarrollo de habilidades interpretativas y comunicativas, desde el primer año de formación académica.

Este estudio no contempló las otras dos instituciones de enseñanza superior que forman periodistas en Panamá, una pública y otra de carácter privado. Un elemento adicional es que los estudiantes de segundo, tercero y cuarto nivel no fueron consultados. Lo que sugiere otro estudio al finalizar el pensum actual que es de 3 años y medio, y explorar hasta donde han cultivado el hábito de ver y leer noticias y detectar otras características relacionadas con la carrera elegida. Hasta el 2022 se contemplaba cuatro años de materias, más el trabajo de opción de grado.

De la misma manera se recomienda adecuar los requisitos del perfil de ingreso y actualizar los programas de estudio con mayor frecuencia, incorporando estrategias didácticas innovadoras, el uso de tecnologías digitales y la evaluación formativa como herramienta de mejora continua. Pero antes de tomarse en cuenta aspectos para el rediseño, sería relevante reflexionar si el plan de estudios de periodismo que ofrece la Universidad de Panamá explora suficientemente las dimensiones educativas, culturales, sociales y laborales de una profesión que recibe poco respaldo de la comunidad?, según lo expuso el grupo focal.

Cualquiera sea el camino por transitar, el compromiso que asuman los futuros periodistas con su formación será determinante para consolidar sus competencias redaccionales e interpretativas, y afianzar sus modos de conocer y razonar el mundo, con el acompañamiento del docente. No obstante, el desafío sigue siendo el de diseñar un modelo de formación periodística capaz de responder a los retos de la desinformación global y de un ecosistema digital en constante transformación.

Se propone dar una idea en las conclusiones de posibles líneas de estudios futuros, limitaciones, perspectivas que se abren con el estudio.

En consecuencia, los hallazgos del presente estudio obligan a revisar la actual línea de investigación definida por la institución “*Periodismo, sociedad y cultura*”, en la cual se inscribe este estudio. Por lo que se hace necesario definir una nueva línea investigativa: Ciberperiodismo, Inteligencia Artificial y redes sociales, orientada a explorar los procesos comunicativos y periodísticos en la era de los algoritmos, considerados aliados en las tareas de informar y de cómo los usuarios se relacionan con estos lenguajes, reconfigurando los modos de consumo y de interacción con las herramientas tecnológicas del presente y futuro.

REFERENCIAS

- Barthes, R. (1971). *Elementos de semiología*. Alberto Corazón Editor.
- Barthes, R. (1974). *El placer del texto*. Siglo XXI Editores.
- Castillero, J. (2019). Prueba de Capacidades Académicas en la Universidad de Panamá. Editorial Universitaria.
- Derrida, J. (1971). *De la gramatología*. Siglo XXI Editores.
- Férez, M., y Camacho, L. (2022). Problemáticas y desafíos en la enseñanza de la redacción periodística en una universidad de Guayaquil. *Revista Comunicación*, 15(2), 45–60. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1815-76962022000200632
- García, R. (2020). *Semiótica: una herramienta del Periodismo* <https://blogs.upn.edu.pe/comunicaciones/semiotica-una-herramienta-del-periodismo>
- Kloss, R., et al. (2019). Competencias lingüísticas en la escritura académica profesional. *Revista Espacios*, 41(18), <https://www.revistaespacios.com/a20v41n18/a20v41n18p08.pdf>
- Landow, G. (1995). *Hypertext 2.0: The convergence of contemporary critical theory and technology*. Johns Hopkins University Press.
- Martínez, T. (2001, noviembre 18). La llama sagrada del periodismo es la duda. *La Nación*.
- Morris, C. (1938). *Foundations of the theory of signs*. University of Chicago Press.
- Salavarría, J., y Sánchez, G. (2019). Semiótica y narrativa periodística desde el posestructuralismo. *Revista Comunicación y Cultura*, 14(2), 120–135. https://www.researchgate.net/profile/Ramon-Salaverria/publication/333719359_Narrativa_periodistica_multimedia_fundamentos_semiotico-narratologicos/links/
- Santillán, M., Fonseca, L., et al. (2020). Semiótica aplicada al periodismo. *Revista Lingüística y Comunicación*, 7(1), 1–12. <http://www.revistaespacios.com/a20v41n09/a20v41n09p09/pdf>
- Solkin, L. (2022). Journalism Education in the 21st century: A thematic analysis of the research literature [La educación en periodismo en el siglo XXI: un análisis temático de la literatura de investigación], *Journalism*, <https://openaccess.city.ac.uk/id/eprint/25746>
- Tejedor, F., y Cervi, L. (2017). Competencias comunicativas del periodista. *Revista Latina de Comunicación Social*, 72, 1636–1655. <http://www.revistalatinacs.org/072paper/1238/88es.html>
- Toledo, J. (2014). *Semiótica y construcción de sentido*. Editorial Universitaria.